

Coğrafyacı İbn Havkal (ö. 4./10. yüzyıl) Fâtımî Propagandisti Miydi?

Furkan ERBAŞ

Dr. Arş. Gör.

Iğdır Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı

furkan.eras@igdir.edu.tr

 0000-0002-2021-6445

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14518136>

Özet

İslâm coğrafyacılığının temellerinin atıldığı ve ciddi ilerlemeler kaydedildiği 3-4./9-10. yüzyıllarda pek çok gezgin Müslüman coğrafyacı gittikleri yerlerde edindikleri izlenimleri kaleme alarak bu alanda klasik eserlerin meydana gelmesine vesile olmuşlardır. Bu coğrafyacıardan bir tanesi de kaynaklarda hakkında fazla malumat bulunmayan İbn Havkal'dır (ö. 4./10. yy). İbn Havkal yaklaşık olarak 336-340/947-951 yılları arasında Kuzey Afrika'yı gezerek tasvir etmiş ve bu toprakların sahibi Fâtımîler hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştur. Şîa mezhebinin İsmâîlî fırkasına mensup olan Fâtımîler hakkındaki bazı olumlu değerlendirmeleri İbn Havkal'ın Şîi sempatzanı, Şîliğe meyilli, hatta Fâtımî propagandisti olarak nitelenmesine yol açmıştır. İbn Havkal'ın Fâtımî propagandisti olduğunu iddia edenlerin başında müsteşrikler gelmektedir. Reinhart Pieter Dozy (1883) ve Marius Canard (1982) gibi bazı müsteşrikler İbn Havkal'ın eseri *Sûretü'l-Arz*'de Fâtımî halifelerine yönelik bazı övücü ifadelerinin, onun Fâtımîler adına çalışan bir propagandist olduğuna delil teşkil ettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca onun Fâtımîlerin düşmanları olan Endülüslü Emevî Devleti ve Bizans İmparatorluğu hakkındaki bazı tahkir ifadelerinin de Fâtımî ajanlığından kaynaklı olduğu belirtilmiştir.

Müsteşrikler başta olmak üzere İbn Havkal'ın Fâtımî propagandisti olduğunu iddia edenlerin birçoğu onun eseri *Sûretü'l-Arz*'i bütüncül bir yaklaşım ile ele almaksızın hareket etmiş görünmektedirler. Bu yaklaşım, İbn Havkal'ın kimliği ve yönelimleri hakkında yanlış kanaatler ortaya konmasına sebebiyet vermiştir. Eseri üzerinde yapılan titiz ve bütüncül bir okuma, İbn Havkal'ın Fâtımîlere yönelik bir sempati beslediği ancak Fâtımî propagandisti olmadığını gözler önüne sermeye yardımcı olmaktadır. Onun Fâtımîlerin hüküm sürdüğü ve güçlü olduğu bir dönemde Mağrib topraklarında bulunması, hanedanlık hakkında bazı övücü nitelermelerde bulunmasına yol açmıştır. Üçüncü Fâtımî halifesi Mansûr-Billâh hakkında övgülerde bulunan İbn Havkal, bu yaklaşımını diğer Fâtımî halifeleri nezdinde göstermemiştir. Özellikle Fâtımî devletini imparatorluğa dönüştüren, Mısır, Suriye ve Hicaz'ı hâkimiyet altına alarak hanedanlığın doğu topraklarına yayılmasının önünü açan dördüncü halife Mu'izz-Lidînillâh'ın başarıları hakkında herhangi bir övücü

nitelemelerde bulunmamış olması onun Fâtîmî propagandisti olmadığını gözler önüne süren önemli bir detaydır. Yine Fâtîmîlerin hâkimiyetinde bulunan Sicilya adasındaki Fâtîmî tebaa için kullandığı olumsuz nitelermeler onun propaganda işiyle ilgilenmediğini kanıtlamaktadır. Öte yandan Horasan ve Mâverâünnehir bölgesinde hüküm süren koyu Sünnî Sâmânîler'e yönelik övücü nitelermelerde bulunması da onun Fâtîmî propagandisti olmadığını ortaya koymaktadır.

Netice itibarıyla bazı araştırmacıların İbn Havkal'ın eseri *Sûretü'l-Arz'da* yaptıkları cimbrizlama yaklaşımıyla onun Fâtîmî propagandisti olduğunu iddia etmeleri makul görünmemektedir. Onun Fâtîmî halifesi Mansûr-Billâh döneminde Mağrib'deyken halifeyi övücü ifadeleri, Endülüs yarımadası ve Endülüs'ün sahipleri hakkındaki bazı menfi sözleri ve Bizans İmparatorluğu hakkındaki olumsuz yorumları tek başına Fâtîmî propagandisti olması için yeterli görünmemektedir. Aksine, eseri bütüncül bir yaklaşımla dikkatle okunduğunda, Fâtîmî propagandisti olmadığını gösteren veriler oldukça çoktur. Bununla birlikte 4./10. yüzyılda Fâtîmîlerin İslâm dünyasında ciddi bir ivme yakalaması, özellikle Batı Akdeniz'de Bizans İmparatorluğuna karşı önemli zaferler kazanması, Endülüs Emevî Devletinin Fâtîmîlere karşı Bizans ile ittifaklar gerçekleştirmesi, doğu bölgesinde Hamdanî, Büveyhî ve Abbâsîlerin siyâsî ve askerî açıdan etkili olamamaları gibi durumlar, İbn Havkal'ın en azından Fâtîmîlere karşı dikkat çekici şekilde muhabbet ve sempati beslemesine zemin hazırlamış görünmektedir. Diğer taraftan hocalarının Mu'tezile'den olması ve ısrarla mezhebî görüşünü açıklamaması, onun Mu'tezilî görüşe yakın bir konumda olduğunu ihsas ettirmektedir.

Anahtar Kelimeler: İslâm Tarihi, Müslüman Coğrafyacılar, İbn Havkal, Fâtîmîler, Propagandist.

Was the Geographer Ibn Hawqal (d. 4./10. century) a Fâtimid Propagandist?

Abstract

In the A.H. 3-4. (A.D. 9-10.) centuries, when the foundations of Islamic geography were laid and serious progress was made, many travelling Muslim geographers were instrumental in the creation of classical works in this field by writing down their impressions of the places they visited. One of these geographers is Ibn Hawqal (d. 4./10. century), about whom there is not much information in the sources. Ibn Hawqal travelled and described North Africa between 336-340/947-951 and made remarkable assessments about the Fâtimids who owned these lands. Some of his favourable assessments of the Fâtimids, who belonged to the Ismâ'îlî branch of the Shî'a sect, led Ibn Hawqal to be characterised as a Shî'ite sympathiser, inclined towards Shî'ism, and even a Fâtimid propagandist. Among those who claim that Ibn Hawqal was a Fâtimid propagandist, the most prominent are the obscurantists. Some obscurantists such as Reinhart Pieter Dozy and Marius Canard stated that

some of Ibn Hawqal's laudatory statements about the Fātimid caliphs in his work *Sūrat al-'Arḍ* constitute evidence that he was a propagandist working on behalf of the Fātimids. It was also stated that some of his insulting statements about the Andalusian Umayyad State and the Byzantine Empire, the enemies of the Fātimids, were also due to his agency.

Many of those who claim that Ibn Hawqal was a Fātimid propagandist, especially the Undersecretaries, seem to have acted without taking a holistic approach to his work *Sūrat al-'Arḍ*. This approach has resulted in wrong conclusions about Ibn Hawqal's identity and orientations. A rigorous and holistic reading of his work helps to reveal that Ibn Hawqal was sympathetic to the Fātimids but was not a Fātimid propagandist. His presence in the lands of Maghrib at a time when the Fātimids were ruling and powerful led him to make some flattering characterisations of the dynasty. Ibn Hawqal, who praised the third Fātimid caliph al-Mansūr-Billāh, did not show this approach towards the other Fātimid caliphs. The fact that he did not use any praise for the achievements of the fourth caliph al-Mu'izz-Lidīnillāh, who transformed the Fātimid state into an empire and paved the way for the dynasty's expansion to the eastern lands by dominating Egypt, Syria and Hijaz, is an important detail that reveals that he was not a Fātimid propagandist. Again, the negative expressions he used for the Fātimid subjects in the island of Sicily, which was under the rule of the Fātimids, prove that he was not interested in spying. On the other hand, his praise for the Sunnite Sāmānids, who ruled in Khurāsān and the Māwarā' al-nahr region, reveals that he was not a Fātimid propagandist.

As a result, it does not seem reasonable for some researchers to state that Ibn Hawqal was a Fātimid propagandist based on the abstraction they made in his work *Sūrat al-'Arḍ*. His statements praising the caliph while he was in Maghrib during the reign of the Fātimid caliph al-Mansūr-Billāh, some unfavourable remarks about the Andalusian peninsula and the owners of Andalusia, and his negative comments about the Byzantine Empire alone do not seem sufficient for him to be a Fātimid propagandist. On the contrary, when his work is carefully read with a holistic approach, the evidence that he was not a Fātimid propagandist is quite numerous. However, the fact that he was a Fātimid propagandist in the A.H. 4. (A.D. 10.) century, the fact that the Fātimids gained a serious momentum in the Islamic world, especially in the western Mediterranean, that they won important victories against the Byzantine Empire, that the Umayyad State of Andalusia entered into alliances with Byzantium against the Fātimids, and that the Hamdānids, al-Buwayhids and Abbāsids were not politically and militarily effective in the eastern region seem to have prepared the ground for Ibn Hawqal's remarkable affection and sympathy for the Fātimids. On the other hand, the fact that his teachers were from Mu'tazila and that he insistently did not reveal his sectarian view suggests that he was close to the Mu'tazilite view.

Keywords: Islamic History, Muslim Geographers, Ibn Hawqal, Fâtımids, Propagandist.

Giriş

İslâm coğrafyasının temellerinin atıldığı ve ciddi ilerlemeler kaydedildiği h. III-IV. (m. IX-X.) yüzyıllarda pek çok gezgin Müslüman coğrafyacı gittikleri yerlerde edindikleri izlenimleri kaleme alarak bu alanda klasik eserlerin meydana gelmesine vesile olmuşlardır. Bu coğrafyacıardan bir tanesi de kaynaklarda hakkında fazla malumat bulunmayan İbn Havkal'dır. Seyahat ve doğrudan gözleme dayalı olarak ele aldığı *Sûretü'l-arz* adlı eseriyle coğrafyanın önde gelen temsilcilerinden birisi olan İbn Havkal, günümüz Türkiye sınırları içerisinde, Nusaybin'de doğmuştur. Hicrî IV. (X.) yy'daki İslâm coğrafyasının büyük bir bölümünü gezdiği anlaşılan müellifin gittiği yerlerden bir tanesi de Fâtımîler'in merkezinin bulunduğu Kuzey Afrika/Mağrib toprakları olmuştur. İbn Havkal yaklaşık olarak 336-340/947-951 yılları arasında Kuzey Afrika'yı gezerek tasvir etmiş ve bu toprakların sahibi Fâtımîler hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştur. Şîa mezhebinin İsmâilî fırkasına mensup olan Fâtımîler hakkındaki bazı olumlu değerlendirmeleri İbn Havkal'ın Şîi sempatzanı, Şîliğe meyilli, hatta propagandist olarak nitelenmesine yol açmıştır.¹ İbn Havkal'ın Fâtımîler hakkındaki övücü ve Fâtımîler'in hasmı olan Endülüs Emevî Devleti mensuplarını tahkir edici bazı nitelemeleri, onun İsmâilî propagandisti olabileceği yönündeki iddiaların temelini oluşturmuştur. Ancak onun eserine detaylı ve bütüncül bir bakış ile bakıldığında Fâtımîler'in hizmetinde bulunmadığını gösteren deliller oldukça çoktur. Bu çalışmada İbn Havkal'ın Fâtımî Devleti ve mensupları hakkındaki değerlendirmelerini ele alacak ve bazı araştırmacıların onun Fâtımî propagandisti olduğu yönündeki iddialarını tartışacağız.

1. İbn Havkal'ın Sûretü'l-Arz'da Fâtımîler Hakkındaki Yorumları

İbn Havkal'ın Fâtımîler hakkındaki değerlendirmeleri, bu devletin hâkim olduğu Mağrib toprakları üzerinde yoğunlaşmaktadır. O, Fâtımîler'in ilk zâhir imamı ve devletin kurucusu Halife Ubeydullâh el-Mehdî'nin (297-322/909-934) inşa etmiş olduğu Mehdiye şehrini anlatırken; buranın "Kâim" nitelemesiyle verdiği Mehdi tarafından kurulduğunu aktarmaktadır.² İbn Havkal'ın Mehdi hakkında kullanmış olduğu "Kâim" ifadesi onun Fâtımî Devletini kurmuş olmasına bir gönderme olabileceği gibi, İsmâiliyye imamlarından Muhammed b. İsmâil el-Mektûm'un (ö. 179 [795]) ilk İsmâilîler tarafından "Kâim" olarak geri döneceği anlayışını³ ortaya koymaya dönük de olabilir. Ancak bu konuda ayrıntıya girmeyen İbn Havkal'ın kastettiği şey net olarak anlaşılamamaktadır. Fâtımîler'in İfrîkiye'deki diğer bir başşehri olan Mansûriye için de değerlendirmelerde bulunan İbn Havkal, burayı

¹ A. Miquel, "İbn Hawqal", *The Encyclopaedia of Islam (New Edition)* (Leiden: Brill, 1986), 3/787; Ramazan Şeşen, "İbn Havkal", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 20/34.

² Ebü'l-Kâsım İbn Havkal, *Kitâbü Sûretü'l-Arz* (Beyrut: Dârü Mektebeti'l-Hayat, 1996), 73.

³ Farhad Daftary, "Muhammed b. İsmâil el-Mektûm", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2005), 30/545.

kuran Halife Mansûr-Billâh (334-341/946-953) hakkında “Mü'minlerin emiri”, “mevlâmız/efendimiz” ve “selâm onun üzerine olsun” nitelemelerinde bulunmaktadır.⁴ İbn Havkal'ın söyledikleri onun Fâtîmî destekçisi olduğu yönündeki iddiaları güçlendiren delillerin başında gelmektedir. Ayrıca Halife Kâim-Biemrillâh döneminde patlak verip Halife Mansûr döneminde bastırılabilen ve devleti yıkımın eşiğine getiren Hâricî Ebû Yezîd en-Nükkârî (ö. 336/947) isyanının İfrîkiye'de meydana getirmiş olduğu tahribat ve olumsuz etkileri ele alırken isyana karşı direnen Fâtîmîler'i “mevlâlarımız” olarak nitelemekte, Allâh'ın bu orduya zafer ve ihsan bahşederek zâlimleri cezalandırdığını söylemektedir.⁵ Andre Miquel gibi bazı araştırmacılar onun bu ifadelerine dayanarak onun en azından Fâtîmî harekete karşı sempati duyduğunu belirtmektedirler.⁶ İbn Havkal'ın Fâtîmîler'in hâkimiyeti altında bulunan İfrîkiye'yi 336-340/947-951 tarihleri arasında gezdiğini dikkate aldığımızda, bu tarihlerin Halife Mansûr'un hükümdarlık yıllarına (334-341/946-953) tesadüf etmiş olduğunu görmekteyiz. İbn Havkal'ın İfrîkiye gezisinin Halife Mansûr dönemine tekabül etmiş olması, Fâtîmîler'i mübalağalı bir dille övüp haklarında sitayişle bahsetmesine etki etmiş olabilir. Zira o, Halife Mansûr'a karşı kullanmış olduğu övgü dolu sözleri diğer Fâtîmî halifelerine karşı kullanmamakta, hatta bazen isim vermekten dahi kaçınmaktadır. Mağribü'l-Evsat (Orta Mağrib) bölgesinde bulunan Vehrân şehri hakkında değerlendirmelerde bulunduğu kısımda buranın Mağrib sahibinin nâibi Yûsuf (Bulukkîn) b. Zîrî b. Menâd es-Sanhâcî'nin (ö. 373/984) idaresi altında bulunduğunu belirterek Fâtîmî Halifesi Mu'izz'in adını vermemesi⁷ buna örnek olarak verilebilir. Yine Mağribü'l-Evsat bölgesinde yer alan Mesîle şehri hakkında bilgi verirken de buranın Fâtîmî Halifesi Ubeydullâh'ın ailesinin hizmetinde çalışan Alî b. el-Endelüsî tarafından kurulduğunu aktararak Ubeydullâh'a yönelik herhangi bir övgü ifadesi kullanmamaktadır.⁸

İbn Havkal'ın eseri bütüncül bir bakışla incelenmeye devam edildiği takdirde onun Fâtîmî propagandisti olmadığını gösteren delillere birçok yerde rastlanmaktadır. Eserinde Fâtîmî askerlerini ve Fâtîmî tebaayı eleştirmesi dikkatleri çekmektedir. Örneğin; Fâtîmî komutan Cevher es-Sıkkîlî (ö. 381/992) liderliğinde Mağribü'l-Evsat (Orta Mağrib) bölgesinde bulunan Melîle beldesini ele geçiren Fâtîmî askerlerini Mağribli askerler şeklinde niteleyerek bu beldeyi yağma ettiklerini aktarmaktadır.⁹ İbn Havkal eserinin başka bir yerinde Sicilmâse civarında bulunan Şî Berberî bir

⁴ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 74. Eserinin ileriki sayfalarında ise Halife Kâim-Biemrillâh hakkında “selâm üzerine olsun” ifadesine yer vermektedir. Bk. İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 94.

⁵ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 74, 80.

⁶ A. Miquel, *La géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du 11e siècle* (Paris: y.y., 1967), 300; a.m.f., “İbn Havaşkal”, 3/787.

⁷ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 79, 93. Ayrıca bazı yerlerde Fâtîmî halifesinin adını zikretmeden Mağrib sultanı ve Mağrib'in sahibi şeklinde de bahsetmektedir. İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 76, 152, 182.

⁸ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 85, 94, 101.

⁹ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 79.

grubun aşırılarından olduğunu aktarmaktadır.¹⁰ Yine Fâtîmîler'in hâkimiyeti altında bulunan Sicilya'yı anlatırken burada yaşayan Müslüman Fâtîmî tebaa hakkında ağır sözler sarfetmiş olması dikkat çekicidir. O, Sicilya'da bulunan Palermo'daki halk için fasık, rezil ve değersiz gibi nitelermelerde bulunur.¹¹ İbn Havkal eğer iddia edildiği üzere Fâtîmî propagandisti olsaydı adada bulunan Müslüman Fâtîmî tebaa hakkında şiddetli tenkitlerde bulunmazdı. Ayrıca Fâtîmîler'in hâkimiyeti altında bulunan adada ona mezhebinin sorulması üzerine kaçamak cevap verip bağlı bulunduğu mezhebi söylememesi de¹² onun Fâtîmî propagandisti olmadığına delildir. Hocalarının Mu'tezile'den olması¹³ ve ısrarla mezhebî görüşünü açıklamaması onun daha çok Mu'tezile mezhebine yakın olduğunu ihsas ettirmektedir.

İbn Havkal'ın Mısır coğrafyasını ele aldığı kısımda da Fâtîmî propagandisti olmadığını gösteren delillere rastlanmaktadır. O, 358 (969) yılında Mısır'ı ele geçiren Halife Mu'izz için herhangi bir övücü nitelirmede bulunmaksızın "Sâhibü Ehl-i Mağrib" terkibine yer vermektedir.¹⁴ İbn Havkal, Fâtîmîler'in Mısır'ı ele geçirmesi sürecine karşı da son derece kayıtsızdır ve bu süreçle ilgili hiçbir bilgi aktarmamaktadır. Aksine o, Fâtîmîler'in Mısır'ı ele geçirmesinden sonra bölgenin değişmeye yüz tuttuğunu, zenginliklerinin azaldığını ve eski ihtişamından eser kalmadığını aktarmaktadır.¹⁵ Yine Fâtîmîler'in ele geçirmesinden önce Mısır'da birçok şehirde toplam değeri yıllık yirmi bin ila otuz bin dinara ulaşan kıymetli elbiselerin Irak başta olmak üzere birçok bölgeye gönderildiğini ancak Fâtîmîler döneminde bu sürecin kesintiye uğradığını nakletmektedir. İbn Havkal, bu sürecin Halife Mu'izz döneminde himâye edilip Halife Azîz-Billâh döneminde vezirlik göreviyle taltif edilen Yahudi asıllı Ebû'l-Ferec İbn Killis'in sanatkârlara ilişmesi ve onlara sürekli vergi vermeleri için baskı yapması neticesinde meydana geldiğini söylemekte, ayrıca İbn Killis'e lanetli demeyi de ihmâl etmemektedir.¹⁶ Fâtîmîler için Mısır'ın ele geçirilmesinin ne kadar büyük önem arz ettiği malumdur. Mısır'ın ele geçirilmesiyle Fâtîmîler doğuya açılan toprakları ele geçirmişler, Abbâsîler'i tehdit eder hâle gelmişler, Hicaz'da hutbeleri kendi adlarına okutarak İslâm dünyasında prestijlerini artırmışlardır. Dolayısıyla Fâtîmî propagandisti olduğu iddia edilen İbn Havkal'ın böyle bir hadise hakkında kayıtsız kalması üstelik bir de Mısır'a sosyal ve ekonomik anlamda zarar verdiklerini söylemesi onun Fâtîmî propagandisti olma ihtimâlini zayıflatmaktadır.

¹⁰ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 99.

¹¹ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 116, 120, 121; Ahmed Ramazan Ahmed, *er-Rihle ve'r-rahhâletü'l-müslimûn* (Cidde: Dârü'l-beyânî'l-Arabî, ts), 120.

¹² Ebû'l-Kâsım İbn Havkal, *10. Asırda İslâm Coğrafyası*, çev. Ramazan Şeşen (İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2017), 10.

¹³ İbn Havkal, *10. Asırda İslâm Coğrafyası*, 10.

¹⁴ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 152.

¹⁵ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 152. Bazı araştırmacılar İbn Havkal'ın bu yaklaşımını tamamen ticarî kaygılarla açıklamaktadırlar. Bk. Miquel, "İbn Hâvkal", 3/787.

¹⁶ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 143; Miquel, *La géographie humaine du monde musulman*, 300.

İbn Havkal'ın Mağrib ve Mısır coğrafyasını anlattığı kısımda Fâtımîler hakkındaki değerlendirmeleri kısaca bu şekildedir. Bu ifadeler bir arada değerlendirildiğinde İbn Havkal'ın Fâtımî propagandisti olduğu yönünde net bir bulguya rastlanmamaktadır. Onun Fâtımî halifelerinden Halife Mansûr'u övmesi, onun tahtta bulunduğu süre zarfında Mağrib'i gezmesiyle alakalı olabilir. Zira diğer halifelerden bahsederken övgüyle bahsetmeyip yer yer "Mağrib sultanı/halifesi" şeklinde kullanıma yer vermektedir.

2. Bazı Müsteşriklerin İbn Havkal'ın Fâtımî Propagandisti Olduğu Yönündeki İddiaları

İbn Havkal'ın Endülüs Yarımadası ve Endülüs Emevîleri hakkında bilgi aktardığı kısımdaki sözleri, bazı müsteşrikler tarafından onun Fâtımî propagandisti olduğuna delil gösterilmiştir. Bunlardan bir tanesi Hollandalı müsteşrik Reinhart Pieter Dozy'dir (ö 1883). Dozy, İspanya tarihini ele aldığı çalışmasında tüccar kılığında yarımadanın her yerini dolaşip Fâtımîler adına rapor hazırlayan birçok propagandistin bulunduğunu, bunlardan bir tanesinin de İbn Havkal olduğunu söylemektedir.¹⁷ Ona göre İbn Havkal'ın eserinde Endülüs hakkındaki anlatımları, onun Fâtımî propagandisti olduğuna yeter sebeptir. Bu kanaat müsteşrikler tarafından ele alınmış bazı ansiklopedi maddelerinde de tekrar edilmektedir.¹⁸ Ayrıca ülkemizdeki bazı araştırmacılar tarafından da bu yaklaşım destek görmüştür.¹⁹ Ancak hiçbir araştırmacı Fransız müsteşrik Marius Canard (ö. 1982) gibi İbn Havkal'ın Fâtımî propagandisti olduğunu ispatlama noktasında gayret göstermemiştir. Fâtımî emperyalizmi ve propagandasını anlattığı çalışmasında Canard, İbn Havkal'ın Fâtımî propagandisti olarak yaptığı çalışmaları ele alır ve onun tıpkı Fâtımî saray şairi İbn Hânî el-Endelüsî gibi Fâtımî propagandasına büyük katkılarda bulunduğunu zikreder. Onun tezine göre İbn Havkal, Endülüslüleri karalayarak Fâtımî propagandasına hizmet etmiştir. İbn Havkal'ın Endülüslüler hakkındaki aktarımlarına bakıldığında Endülüslülerin düşünceleri, hedefleri ve zekâ seviyeleri kit, savaşmak istemeyen korkaklar olduklarını belirttiği görülmektedir. Ayrıca efendileri/mevlâları olduğunu söylediği Fâtımîler'in bütün bunları bilmelerine rağmen adanın Endülüslülerin elinde duruyor olmasının şaşırtıcı bir hadise olduğunu söylemektedir.²⁰ Canard, İbn Havkal'ın Endülüslüler hakkındaki söylediklerinin, okuyucunun zihninde düşmanı itibarsızlaştırmaya, onu elindeki yeri işgal etmeye layık olmayan biri olarak gösteren propaganda bilgilerini temsil ettiğini

¹⁷ Reinhart Pieter Anne Dozy, *Spanish Islam*, çev. F. Griffin Stokes (London: Chatto&Windus, 1913), 408.

¹⁸ C. V. Arendonk, "İbn Havkal", *Millî Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: Maarif Basımevi, 1950), 5/2/747; Miquel, "İbn Havaşkal", 3/787. Ayrıca bk. Muhammed Hayrüdîn Ziriklî, *el-A 'lâm Kâmûsü terâcîm li-eşheri'r-ricâl ve'n-nisâ mine'l- 'Arab ve'l-müsta 'rebîn ve'l-müsteşrikîn* (Beyrut: Dârü'l-İlm li'l-melâyin, 2002), 6/111

¹⁹ Ramazan Şeşen, *Müslümanlarda Tarih- Coğrafya Yazıcılığı* (İstanbul: İsar Vakfı Yayınları, 1998), 101.

²⁰ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 104-105.

aktarmaktadır.²¹ Buradan yola çıkan Canard, İbn Havkal'ın kendi anlatımıyla 337 (948-949) yılında bulunduğu Endülüs'te istihbarat topladığına şüphe olmadığını ifade etmektedir. Yine İbn Havkal, Endülüslüler hakkında yaptığı yorumla Endülüs halkının zayıf fakat adanın zengin ve değerli olduğunu öne sürerek Fâtımiler'den daha güçlü ve daha değerli olanı elde etmek için ona göre taraftarca bir kurgu ve yorumda bulunmuştur.²²

Canard, İbn Havkal'ın Endülüslülerin giyim-kuşamı hakkında serdettiği sözlerin de bu propagandaya malzeme olduğunu iddia etmiştir. O, Endülüslülerin binek üzerinde olmaksızın çarşı ve pazara pek gitmediklerini, aralarında sadece iş sahibi olanlardan esnaf ve düşük statülü insanların yaya olarak dolaştıklarını söylemektedir. Ayrıca Endülüs askerlerinin savaşı bilmediklerini, cesaretlerine rağmen binicilik kuralları hakkında malumat sahibi olmadıklarını, savaşların çoğunu hileyle gerçekleştirdiklerini, üzengili atlara düşme korkusundan dolayı binmeyiip çıplak atlara bindiklerini aktarmaktadır. Ayrıca Endülüs Emevî Halifesi III. Abdurrahmân ve babalarının divan defterlerine maaşlı beş bin süvari dahi yazdıramadıklarını ve etraflarında bulunan düşmanlara fazla önem vermediklerini nakletmektedir.²³ Canard, İbn Havkal'ın Endülüslülerin lükse, burjuvazinin zevk aldığı yumuşak ve kolay yaşama düşkün olduklarını, ordunun ise komuta tasarımı ve yeterli sayıdan yoksun olduğunu belirterek sistematik bir karalama planının parçası olarak propagandaya hizmet ettiğini iddia etmektedir. Ona göre İbn Havkal, III. Abdurahmân'ın ordusunu küçümseyerek Fâtımiler'in tebaasının ve Müslüman dünyasının geri kalanının buna inanmasını sağlamak istemiştir.²⁴

İbn Havkal'ın Endülüs hakkındaki menfi değerlendirmelerinin Fâtımî propagandisti olduğuna delil teşkil ettiğini iddia eden Canard, İbn Havkal'ın adada bulunanlar hakkındaki müspet değerlendirmelerini göz ardı etmiş görünmektedir. Hâlbuki İbn Havkal eserinde Endülüs Emevî Devleti'nin kurmuş olduğu başşehir Kurtuba hakkında birçok yerde sitayişle bahsetmektedir.²⁵ Ayrıca İbn Havkal, her ne kadar haklarında olumsuz bazı ifadeler kullanmış olsa da Endülüslülerin kahraman ve savaşa alışkın kimseler olduğunu da zikretmektedir.²⁶ Bununla birlikte İbn Havkal, Mağrib'in batısında yer alan Fas şehri hakkında izlenimlerini aktarırken buranın sahibi ehl-i beyt neslinden gelen İdrîsî hanedanlığı mensupları hakkında olumlu sözler sarfetmekte ve hanedanlığın Endülüs Emevî Devleti tarafından himâye

²¹ Marius Canard, "L'impérialisme Des Fatimides Et Leur Propagande", *Institut d'Etudes Orientales 1* (1947), 163-164.

²² Canard, "L'impérialisme Des Fatimides Et Leur Propagande", 164.

²³ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 108-109.

²⁴ Canard, "L'impérialisme Des Fatimides Et Leur Propagande", 165.

²⁵ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 107-108; Évariste Lévi-Provençal, *el-Hadâratü'l-Arabiyye fî İsbânya*, çev. Tâhir Ahmed Mekkî (Kahire: Dârü'l-Mearif, 1994), 53-54; İgnatij Julianoviç Kraçkovskij, *Târîhu'l-edebi'l-coğrâfiyyi'l-'Arabî*, çev. Selâhaddin Osman Hâşim (Kahire: Lecnetü't-Te'lif ve't-Terceme ve'n-Neşr, 1963), 204.

²⁶ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 108

gördüğünü anlatmaktadır.²⁷ Onun Fâtîmîler'in hasmı Endülüs Emevî Devletinin himâyesi altında bulunan İdrîsîler hakkında olumlu sözlere yer vermesi önemlidir. Kanaatimizce o, Canard'ın iddia ettiği üzere gerçekten bir propagandisti olsaydı Fâtîmîler'in kuruldukları andan itibaren hedefledikleri Mağrib'in tamamının fethinde engel olarak duran İdrîsîler'in, Fâtîmîler'in baş düşmanı olan Endülüs Emevî Devleti tarafından desteklenmesini göz ardı etmeyerek İdrîsîler aleyhinde konuşması gerekirdi.

Canard, İbn Havkal'ın Bizans İmparatorluğu hakkındaki gözlemlerinin de Fâtîmî propagandisti olduğuna delil teşkil ettiğini iddia etmektedir. İbn Havkal, imparatorluk hakkında Müslümanlardan önde gelen kimselerin sandığının aksine Rum beldelerinin gelir ve zenginlik açısından ön planda olmadığını belirtmektedir. Ona göre akliselim kimseler Rum beldelerinin nüfus ve gelirleriyle asla Mağrib beldelerini mukayese dahi etmez. Ayrıca Mağrib'de yaşayanlar Rum beldelerinde yaşayanlardan güç ve kuvvet açısından çok daha iyi durumdadırlar. Mağrib'den Rum diyarlarına gönderilecek küçük bir ordu dahi oraları tarumar edecek kudrete sahiptir.²⁸ Canard, bu sözlerinden dolayı İbn Havkal'ın Bizans İmparatorluğunu Fâtîmîler'in çok gerisinde göstererek Fâtîmî propagandasına hizmet ettiğini söylemektedir.²⁹ Canard'ın bu yaklaşımı objektif görünmemektedir. Zira İbn Havkal, Bizans İmparatorluğunu neden küçük gördüğünü aynı pasaj içerisinde açıklamaktadır. Ona göre İslâm dünyasında bulunanların kalplerinin bölük pörçük olması, aralarında yaşadıkları ihtilâf, Bizans'ı bir kenara bırakarak kendi aralarında mücadeleye dalmaları, Rumların İslâm beldelerine girmelerine ve birçok yeri ele geçirmelerine neden olmuştur.³⁰ İbn Havkal'ın bu tutumu doğu bölgesinde bulunan Müslümanların Bizans İmparatorluğu karşısında geri düştüklerini, buna mukabil Mağrib'de bulunan Fâtîmîler'in başta Sicilya olmak üzere Batı Akdeniz'de Bizans'a karşı kazandığı başarıları ortaya koymaya matuftur. Zira o dönemde doğuda bulunan Hamdânîler, Büveyhîler ve Büveyhîler'in kontrolünde bulunan Abbâsîler Bizans İmparatorluğu karşısında oldukça durumdaydı. Endülüs Emevî Devleti ise Fâtîmîler'e karşı Bizans İmparatorluğu ile ittifak içindeydi. Hâlbuki Fâtîmîler o dönemde İslâm devletleri içerisinde Bizans'a karşı mücadele edip başarılı olan tek devletti. Dolayısıyla İbn Havkal'ın Fâtîmîler karşısında Bizans İmparatorluğunun konumunu küçümsemesi, genel anlamda diğer İslâm devletlerinin imparatorluk karşısında düştükleri güç durumu göz ardı etmeye hizmet etmiş görünmektedir.

İbn Havkal'ın eserinde Fâtîmî propagandisti olmadığını gösteren delillere doğu bölgesinde yaptığı gözlemler ve değerlendirmelerde de rastlanmaktadır. Ancak bu değerlendirmeler onun Fâtîmî propagandisti olduğunu savunan araştırmacılar

²⁷ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 100-101.

²⁸ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 182.

²⁹ Canard, "L'impérialisme Des Fatimides Et Leur Propagande", 190-191.

³⁰ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 182.

tarafından göz ardı edilmiştir. Onun Horasan ve Mâverâünnehir bölgesinde hüküm süren koyu Sünnî Sâmânîler'e yönelik övücü nitelermelerde bulunması³¹ buna örnek olarak verilebilir.

Sonuç

Netice itibarıyla bazı araştırmacılar tarafından İbn Havkal'ın eseri *Sûratü'l-Arz*'a yapılan cımbızlama yaklaşımına onun Fâtımî propagandisti olduğunun iddia edilmesi makul görünmemektedir. Onun Fâtımî halifesi Mansûr-Billâh döneminde Mağrib'deyken halifeyi övücü ifadeleri, Endülüs Yarımadası ve Endülüs'ün sahipleri hakkındaki bazı menfi sözleri ve Bizans İmparatorluğu hakkındaki olumsuz yorumları tek başına Fâtımî propagandisti olması için yeterli görünmemektedir. Aksine bütüncül bir yaklaşımına eseri dikkatle okunduğunda Fâtımî propagandisti olmadığını gösteren veriler oldukça çoktur. Bununla birlikte hicrî IV. (milâdî X.) yy'da Fâtımîler'in İslâm dünyasında ciddi bir ivme yakalaması, özellikle Batı Akdeniz'de Bizans İmparatorluğuna karşı önemli zaferler kazanması, Endülüs Emevî Devleti'nin Fâtımîler'e karşı Bizans ile ittifak yapması, doğuda Hamdanî, Büveyhî ve Abbâsîler'in siyasî ve askerî açıdan istikrarsızlıkları, İbn Havkal'ın Fâtımîler'e karşı dikkat çekici şekilde muhabbet ve sempati beslemesine zemin hazırlamış görünmektedir.

³¹ İbn Havkal, *Sûratü'l-Arz*, 385-390. Ayrıca bk. Şeşen, "İbn Havkal", 20/34.

Kaynakça

- Ahmed, Ahmed Ramazan. *er-Rihle ve'r-rahhâletü'l-müslimûn*. Cidde: Dârü'l-beyânî'l-Arabî, ts.
- Arendonk, C. V. "İbn Havkal". *Millî Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi*. 5/2. İstanbul: Maarif Basımevi, 1950.
- Canard, Marius. "L'impérialisme Des Fatimides Et Leur Propagande". *Institut d'Etudes Orientales 1* (1947).
- Daftary, Farhad. "Muhammed b. İsmâil el-Mektûm". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 30/544-545. İstanbul: TDV Yayınları, 2005.
- Dozy, Reinhart Pieter Anne. *Spanish Islam*. çev. F. Griffin Stokes. London: Chatto&Windus, 1913.
- Erbaş, Furkan. "Fâtımîler Döneminde Mehdiye ve Mansûriye Şehirleri". *Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 53 (2022), 411-430.
- İbn Havkal, Ebü'l-Kâsım. *10. Asırda İslâm Coğrafyası*. çev. Ramazan Şeşen. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2017.
- İbn Havkal, Ebü'l-Kâsım. *Kitâbü Sûrati'l-Arz*. thk. Dârü Mektebeti'l-Hayat. Beyrut: Dârü Mektebeti'l-Hayat, 1996.
- Kračkovskij, Ignatij Julianovič. *Târîhu'l-edebi'l-coğrâfiyyi'l-'Arabî*. çev. Selâhaddin Osman Hâşim. Kahire: Lecnetü't-Te'lif ve't-Terceme ve'n-Neşr, 1963.
- Lévi-Provençal, Évariste. *el-Hadâratü'l-Arabiyye fî İsbânya*. çev. Tâhir Ahmed Mekki. Kahire: Dârü'l-Mearif, 1994.
- Miquel, A. "İbn Hâvkal". *The Encyclopaedia of Islam (New Edition)*. C. 3. Leiden: Brill, 1986.
- Miquel, A. *La géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du 11e siècle*. Paris: y.y., 1967.
- Şeşen, Ramazan. "İbn Havkal". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 20/34-35. İstanbul: TDV Yayınları, 1999.
- Şeşen, Ramazan. *Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı*. İstanbul: İsar Vakfı Yayınları, 1998.